

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369089>

УДК 37.018.4

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОГРАММАХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА)**

Л.В. Лукьянова,

к.пед.н., дир. ПЭФ программ СПО

Ю.В. Павленко,

преп. ин. языка ПЭФ программ СПО,

ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема»,

г. Биробиджан

Аннотация: Статья посвящена обеспечению качества образования на уровне программ среднего профессионального образования. На примере дисциплины «Иностранный язык» показано, как с использованием дистанционных технологий возможно обеспечить высокое качество среднего профессионального образования. Преподаватель, используя в обучении дистанционные образовательные технологии, сталкивается не только с техническими трудностями, но и с психологическими барьерами обучающихся. Авторы статьи обозначают эти проблемные моменты и дают рекомендации по их устранению. В статье отмечается, что такие трудности возникают из-за разнообразной трактовки понятия «качество образования».

Ключевые слова: качество образования, дистанционные образовательные технологии, иностранный язык, среднее профессиональное образования

ENSURING THE EDUCATION QUALITY OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS USING E-LEARNING TECHNOLOGIES (BASED ON THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING CASE)

L.V. Lukyanova,

Ph.D., Director of the Industrial Economics Department of the ACT Programs

Yu.V. Pavlenko,

Teacher of foreign language of the Industrial Economics Department of the ACT

Programs

FGBOU VO "PSU named after Sholom Aleichem",

Birobidzhan

Annotation: The article is devoted to ensure the education quality of secondary professional education programmes. «Foreign Language» course is taken as an example where a teacher using an e-learning technology faces up with not only technical issues but also unveils psychological barriers of students. The authors of the article identify these points and give their recommendations. The article states that such difficulties occur due to the multiple meaning of «education quality» concept.

Keywords: quality of education, e-learning technologies, foreign language, secondary professional education

В педагогической науке встречаются совершенно разные подходы к определению понятия «качество образования». Тем не менее, сегодня федеральные государственные стандарты системы среднего профессионального образования (далее – СПО) являются главным средством государственного регулирования качества образования.

Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет [1-3]. Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства [4-7].

Согласно В.А. Болотову, «качество образования – характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий образовательного

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям» [1, с. 18-23].

Применение дистанционных образовательных технологий требует от современного преподавателя программ СПО не только умелой подачи учебного материала и контроля выполнения заданий. Необходимо приложить также немало усилий для того, чтобы обеспечить хорошее качество такого образования.

Надо сказать, что в первую очередь приходится работать с психологическим барьером обучаемых и их родителей: по ту сторону монитора или мобильного телефона многие еще ждут, «...когда дистанционное обучение наконец закончится?», не понимая, что проект «Цифровая образовательная среда» прочно вошел в нашу жизнь. Дистанционная работа и учеба – это реалии современности, которые будут только расширяться. Возникает определенный парадокс: студенты очной формы обучения – это дети поколения Z, которые должны положительно воспринять ввод информационных технологий. Однако зачастую учащиеся используют современные гаджеты, возможности быстрого поиска информации не для восприятия и применения этой информации, а как способ облегчить себе жизнь, сделать задания кое-как или объяснить невыполнение работ техническими трудностями.

Таким образом, перед преподавателями серьезно стоит вопрос не только собственной компетентности в применении дистанционных образовательных технологий, но и обеспечения качества такого образования.

Разумеется, качество образования не должно идти вразрез со здоровьесберегающими технологиями. Так, необходимо соблюдать временные рамки между подключениями Zoom. Для всех дистанционных занятий обязательно необходимо наличие презентационного материала. Размещение материала на слайде презентации должно соответствовать принципу наглядности обучения, во время подключения нужно просить записывать только определенную информацию, например, схему сказуемого, которую надо применить на следующих слайдах. Хорошо, когда в презентациях задания по грамматике имеют правильные ответы, которые появляются по щелчку, после ответа студентов. Такой справочный и тренировочный материал обеспечивает более качественное усвоение и тренировку грамматики, ведь эту презентацию студенты могут просматривать дома по мере необходимости, и имеющиеся правильные ответы помогают им еще раз сопоставить теорию с практикой. В практике – приведение примеров выполнения заданий. По прошествии онлайн-урока данный презентационный материал обязательно рассылается студентам для того, чтобы они сделали конспект (что именно законспектировать, всегда

четко сформулировано на последнем слайде с напоминанием: «Мы конспектируем, чтобы пользоваться!»).

При опросе группы сначала рекомендуется привлекать более сильных студентов, чтобы не только преподаватель, но и они своим примером обучали одноклассников, показывали владение алгоритмом применения того или иного правила; при фронтальном опросе нужно стараться охватить всех подключившихся учащихся. Хороший импульс к повышению качества обучения имеет урок с обобщающей презентацией при окончании блока тем, где совмещаются грамматика и лексика. Также хорошо работают на повышение качества и задания типа «найдите ошибку». В конце каждого семестра обязательно проводим подключение с презентацией «Готовимся к контрольной работе за семестр», где прорабатываем аналогичные задания, и каждый студент может еще раз проверить, есть ли у него в тетради весь необходимый теоретический материал.

Качественного образования можно достичь и используя элементы кейсовой технологии: например, есть опыт создания наборов из текстовых опор и аудиовизуальных учебно-методических материалов, взятых из каталога видеоресурсов электронной библиотечной системы IPR SMART для выполнения домашних заданий по темам блока «Сложные предложения» и «Вопросительные предложения». Обучение осуществляется тогда, когда оно демонстрирует то, что должно быть изучено, а не просто сообщает информацию о том, что является предметом изучения. Другими словами, оно не должно ограничиваться рассказами и демонстрацией примеров, а подразумевает предъявление процедур, визуализацию процессов и моделирование деятельности, а также инструкций по их реализации.

Еще наработан опыт совместного дистанционного мероприятия коллег по нескольким дисциплинам, где в частности группы специальности «Банковское дело» работали в онлайн-формате и выполняли командное задание. «Станция», на которой надо было продемонстрировать знание английского языка, называлась «Short Conversations: Job Interview». Данная форма обучения показала, что командной работе в дистанте тоже надо учиться. Не у каждой группы взаимодействие получилось слаженным. Благодаря междисциплинарной интеграции у студентов и преподавателей появляется возможность осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

Кроме того, такое взаимодействие позволяет активно использовать метод сквозного проектирования, что способствует разработке и внедрению в учебный процесс комплекса творческих, профессионально значимых заданий и профессионально-значимых проектов в систему подготовки студентов. Такие задания позволяют показывать спектр возможностей применения изучаемого материала в практической деятельности; способствуют

демонстрации проектов, которые связаны с реальной профессиональной деятельностью; способствует развитию познавательной-творческой и изобретательской деятельности студентов.

Качество дистанционного образования повышает использование электронных библиотек. Задания из электронных учебников можно давать как для классной, так и для домашней работы. Иногда для того, чтобы учащиеся нашли необходимое упражнение, нужно дать не только ссылку, но и написать небольшой алгоритм поиска. Обращение к электронным библиотекам должно лишний раз показать студентам, что применение дистанционных образовательных технологий уже находится на довольно высоком уровне. Интерфейс таких библиотек, как правило, уже хорошо продуман и отлажен, что тоже говорит о заботе о качестве обучения. К тому же, в ходе поиска учебника по одному предмету, студенты попутно замечают, что в электронной библиотеке есть много литературы по всем изучаемым дисциплинам. Для поиска информации в целях создания творческих домашних заданий в виде презентаций, сообщений или иллюстрированных заметок можно побуждать учащихся пользоваться цифровыми энциклопедиями, словарями и справочниками, которые также имеются в электронных библиотеках.

Во всех преподаваемых дисциплинах широко используется платформа Moodle. Там размещаются справочные материалы, методические указания по изучению лексических и грамматических тем, выполнению самостоятельной домашней работы, даются задания к контрольным точкам. Электронным тестам, созданным в оболочках Moodle, по нашему мнению, нужно задавать временные ограничения и определенное количество попыток выполнения, что тоже способствует повышению качества обучения, ведь для их выполнения нужно заранее хорошо изучить теорию. Студенты видят результаты выполнения сразу, оценивание выполнения компьютером тоже оказывает определенный психологический учебный эффект. Есть опыт размещения контрольных материалов и в Google-формах (например, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9wasjS-9nLSH2iQAua627g69x88ttoCqQ3GiPdKSd4z3_Og/viewform?usp=sf_link).

Возможность заходить на обучающие интернет-платформы и знакомство с видеокурсами других учебных заведений помогает понять, как можно сделать свой видеоконтент лучше, на что обратить внимание, в каком темпе подавать материал для того, чтобы достичь определенного качества такого ресурса дистанционного обучения. В результате нами был создан видеоконтент по грамматическому блоку «Времена действительного залога английского языка», состоящий из четырех роликов. Ссылки на их размещение в интернете есть и на платформе университета Moodle, этим обучающим и справочным видеоматериалом могут пользоваться студенты

как очной, так и заочной форм обучения (https://drive.google.com/file/d/1fkO9PpU9PbEvIFJFQx_7-mPwOb6mVLQg/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1uIvJJRIHQJOLmwZgZPJAKZ1f_J8gAI9/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1M4vl6L3Y8oQsiDSAsu_OXjaaPIbCWERJ/view?usp=sharing; <https://drive.google.com/file/d/1aUzCROjTuct2Stxy6-YW6Zk6fDHqNENn/view?usp=sharing>).

Опыт показывает, что дистанционно можно проводить не только уроки, но и консультации, дополнительные занятия, которые тоже способствуют повышению качества обучения.

В то же время мы отмечаем, что снижает качество дистанционного образования: наличие у всех студентов нужного технического оснащения для обучения, подключение к сети Интернет (особенно остро это видно в семьях, где несколько учащихся; не все имеют даже отдельное пространство, способствующее созданию рабочей обстановки). На проверку заданий, поступающих от учащихся, уходит довольно много времени, и когда поток работ в электронной почте преподавателя большой, а проверенные задания выполнены некачественно и возвращаются на доработку, процесс обратной связи сильно замедляется. Также надо учитывать здоровье преподавателя: сейчас много говорят о соблюдении санитарных норм (временных, учебной осанки, нагрузке на глаза у учащихся), но почти не поднимается вопрос о титаническом труде и нагрузке на здоровье преподавателя. При дистанционном обучении многие студенты не обращают внимания на сроки выполнения задания, считая, что раз визуального контроля учителя над ними нет, то выполнение можно отложить. Далеко не у всех учащихся есть устойчивая личная мотивация, умение самостоятельно учиться, приспосабливаться к обстоятельствам, которые диктует сама жизнь. Далеко не все родители, как уже говорилось выше, верят в новый формат образования, тогда как дистанционное обучение уже навсегда вошло в нашу реальность, оно будет длиться не только до получения диплома, оно с нами на всю жизнь.

Любая система дистанционного образования включает в себя много разных элементов и процессов, и степень важности, придаваемой этим разным компонентам, зависит от того, люди какой группы интересов интерпретируют качество. Понятие «качество» означает разное для разных субъектов, и приоритеты у всех разные. Но если нам удастся привить интерес подрастающего поколения не только к условиям жизни в информационном обществе, но и к получению образования с использованием дистанционных технологий, тогда интересы различных субъектов образовательного процесса будут в большей гармонии, и оценка качества и стремление к нему будут более однородными.

Рассмотрение этого вопроса актуально на современном этапе. Подводя итог, мы выдвигаем следующие положения:

1. Для качественного обеспечения дистанционного образования необходимо разработать единую универсальную систему для осуществления образовательного процесса. Это позволит как преподавателям, так и обучающимся и их родителям легче вникнуть в эту систему, а также успешно пройти путь адаптации и перехода к дистанционному обучению.

2. Электронные ресурсы позволяют преподавателям обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, а также предоставить обучающемуся большую часть времени для самостоятельной работы. Это может помочь развить способность мыслить самостоятельно. При этом аудиторные часы можно перераспределить на более сложный материал и на решение практических задач.

3. Дистанционное образование помогает развитию всевозможных электронных библиотек, виртуальных лабораторий, различных образовательных онлайн-платформ, что дает больше возможностей как для обучающихся, так и для самих преподавателей.

Нельзя говорить о стопроцентном переходе на дистанционные виды обучения, ведь классический вариант обучения – это не только очень доступный формат получения знаний, но и способ социализации развивающегося человека, который без общества не может полностью адаптироваться к различным жизненным ситуациям. Но все же можно твердо быть уверенным в том, что за электронным образованием – будущее.

Список литературы

[1] Болотов В.А. Становление общероссийской системы оценки качества образования / В.А. Болотов // Справочник заместителя директора школы. – М.: Информационный центр «Ресурсы образования», 2016. 18-23 с.

[2] Журавлева И.К. Дистанционные образовательные технологии в реализации программ среднего профессионального образования / И.К. Журавлева // Молодежь и наука. – 2021. № 1.

[3] Клопцова Л.И. Повышение качества образования через организацию учебного процесса. [Электронный ресурс]. – URL: http://attangarsk.ru/FGOS_publ_doklad_2.htm. (дата обращения: 01.03.2022).

[4] Кузнецов А.Г., Никитина Е.Ю. Трансформация образования: традиционное образование или дистанционное образование? / А.Г. Кузнецов, Е.Ю. Никитина // Информационное общество. – 2020. № 3. 34-39 с.

[5] Масальская М.С. Проблемы обеспечения качества образования в условиях цифровизации и дистанционного обучения в СПО / М.С. Масальская // Актуальные вопросы современной науки и практики: сборник

научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. – Издательство: ООО НИЦ «Вестник науки» (Уфа), 2021. 231-242 с.

[6] Пешая Н.А. Вопросы повышения качества образования в образовательных организациях высшего образования с использованием дистанционной формы обучения / Н.А. Пешая, О.А. Усолцева // III Международный научно-образовательный форум «Хэйлунцзян – Приамурье»: сборник материалов Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, 3 октября 2019 г. 521-526 с.

[7] Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 2021г. N51) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400621537/>. (дата обращения: 01.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bolotov V.A. Formation of the all-Russian system for assessing the quality of education / V.A. Bolotov // Handbook of the Deputy Director of the School. – М.: Information Center "Educational Resources", 2016. 18-23 p.

[2] Zhuravleva I.K. Distance educational technologies in the implementation of programs of secondary vocational education / I.K. Zhuravleva // Youth and science. – 2021. No. 1.

[3] Kloptsova L.I. Improving the quality of education through the organization of the educational process. [Electronic resource]. – URL: http://attangarsk.ru/FGOS_publ_doklad_2.htm. (date of access: 03/01/2022).

[4] Kuznetsov A.G., Nikitina E.Yu. Transformation of education: traditional education or distance education? / A.G. Kuznetsov, E.Yu. Nikitina // Information Society. – 2020. No. 3. 34-39 p.

[5] Masalskaya M.S. Problems of ensuring the quality of education in the context of digitalization and distance learning in SPO / M.S. Masalskaya // Topical issues of modern science and practice: a collection of scientific articles based on the materials of the V International Scientific and Practical Conference. Ufa, 2021. – Publisher: LLC NIC "Vestnik nauki" (Ufa), 2021. 231-242 p.

[6] Peshaya N.A. Issues of improving the quality of education in educational institutions of higher education using distance learning / N.A. Peshaya, O.A. Usoltseva // III International Scientific and Educational Forum "Heilongjiang – Amur Region": collection of materials of the International Scientific Conference, Russia, Birobidzhan, October 3, 2019. 521-526 p.

[7] Strategy for the Development of the National Qualifications System of the Russian Federation for the period up to 2030 (approved by the National Council for Professional Qualifications under the President of the Russian Federation (minutes N51 dated March 12, 2021) [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400621537/> (date of access: 03/01/2022).

© Л.В. Лукьянова, Ю.В. Павленко, 2022

Поступила в редакцию 12.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Лукьянова Л.В., Павленко Ю.В. Обеспечение качества образования на программах среднего профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий (на примере преподавания иностранного языка) // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 47-55. URL: <https://ip-journal.ru/>